

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЮ ЛИЧНОСТИ СЕРИЙНОГО УБИЙЦЫ

MAIN FACTORS CONTRIBUTING TO THE FORMATION OF THE PERSONALITY OF A SERIAL KILLER

ФАЙЗУЛЛИНА АЛИНА АНИСОВНА,

*кандидат юридических наук, доцент,
Уфимский университет науки и технологий.*

FAYZULLINA ALINA ANISOVNA,

*Candidate of science (Law), Assistant Professor,
Ufa university of science and technology.*

В данной статье рассматриваются основные причины, которые способствуют формированию личности серийного убийцы. Отмечены патологии, которые можно наблюдать у серийных убийц, Выделены и охарактеризованы категории серийных убийц. Приведено определение понятия «тревожность» и выяснено, как тревожность влияет на людей с эмоциональной нестабильностью. Проанализирована взаимосвязь формирования преступного поведения и изменений гормонального фона, повышения уровня тестостерона и кортизола. Рассмотрен принцип «Триады Макдональда» и раскрыто содержание каждого признака серийного убийцы, проявляющегося в детском возрасте.

This article discusses the main reasons that contribute to the formation of the personality of a serial killer. Pathologies that can be observed in serial killers are noted, categories of serial killers are identified and characterized. The definition of the concept of "anxiety" is given and it is found out how anxiety affects people with emotional instability. The relationship between the formation of criminal behavior and changes in the hormonal background, increased levels of testosterone and cortisol is analyzed. The principle of the "MacDonald Triad" is considered and the content of each sign of a serial killer manifested in childhood is revealed.

Ключевые слова: формирование личности, серийный убийца, психологический портрет, преступник, следователь.

Key words: personality formation, serial killer, psychological portrait, criminal, investigator.

Важную роль в изучении предпосылок формирования личности серийного убийцы сыграл доктор медицинских наук, психиатр А.О. Бухановский. Свою исследовательскую работу он начал в конце 80-х годов прошлого века, когда он был приглашен в состав следственно-оперативной группы, которая охотилась за серийным убийцей, география преступлений у которого была на территории Ростовской области. Орудовал там, как уже известно, Чикатило. Во многом благодаря труду А.О. Бухановского, который составил психологический портрет личности серийного убийцы, маньяк был пойман [1].

По мнению А.О. Бухановского, все серийные убийцы имели какие-либо патологии, это либо физические, например, травмы головного мозга, полученные в период активного роста в детстве, либо психические, полученные также в детском возрасте в результате воспитания родителей, которые не следили за своим ребенком, не осуществляли должного воспитания.

А.О. Бухановский считал, что во время беременности мать и отец убийцы вели неправильный образ жизни, что выражалось в распитии спиртных напитков, табакокурении и употреблении наркотических одурманивающих веществ, что в свою очередь могло вызвать прямую патологию, такую как неправильную форму черепа или же привести к мозговым изменениям, которые бы в результате могли сказаться на психике будущего ребенка.

Неправильный образ жизни родителей мог оказывать влияние на ребенка и после его рождения, когда он не получал должного внимания, воспитания и любви. В результате это могло привести к тому, что ребенок не формировал чувство привязанности, а отсюда вытекает и то, что такого рода дети становятся замкнутыми в себе и отвергнутые обществом считают себя ненужными. В школе таких детей могли травить, обзывать, бить и всячески издеваться. Родители также могли применять физическое насилие, выгонять ребенка из дома. В результате ребенок, не получая должной заботы и любви, мог задумываться о суициде как выходе из сложившейся обстановки.

Иной выход из положения – выплескивание негативной энергии на окружающих, садистские наклонности и убийства животных, которые вполне могли перерасти в будущем и в эпизодические убийства.

Однако профессор А.О. Бухановский не раскрыл все категории серийных убийц. Считаем, что следует упомянуть еще одну категорию лиц – это дети, которые получали слишком много внимания и гиперопеки со стороны родителей. В такой семье ребенок находится под полным контролем матери, которая подвергает его полной изоляции от социума, ошибочно полагая, что таким образом она уберегает от негативного влияния общества. Из-за тотальной изоляции ребенок не общается со сверстниками, не получает должных коммуникативных навыков. В конце концов, ребенок взростает и ему уже надоедает гиперопека матери. В своей школьной и институтской жизни он может получать насмешки от сверстников, в результате этого будет таить обиду и копить злобу.

Не имея социальных контактов, ему будет сложно справляться со своими эмоциями, поэтому он будет вымещать накопившуюся в нем злобу на окружающий мир – сначала на животных, в будущем вполне вероятно и на людях. Жертвами такого рода серийных убийц чаще всего становятся женщины и девушки.

Профессор Ю.М. Антонян выделил особый термин «тревожность». По его словам, данный термин появляется на ранних этапах жизни человека, в именно тот момент, когда ребенок становится отвергнутым родителями, который будет непременно лишён родительской любви и взаимного понимания [2, с. 73].

Полученным элементом профессор Ю.М. Антонян дал название «тревожность». Ученый полагает, что такого рода человек с тревожностью в эмоциональном плане видит мир по-другому и понимает его также иначе. Если такому человеку становится страшна смерть, то он может начать защищать свой биологический статус, совершая насильственные преступления, желая уберечься от мира, поскольку он будет для него агрессивно настроенным по отношению к нему, иными словами враждебным. Такого рода личности негативно смотрят на запреты данной среды, для них это чуждо.

Таким образом, тревожность для людей с эмоциональной нестабильностью создает образ хрупкости бытия.

Помимо этого, профессор Ю.М. Антонян в своей книге «Неблагоприятные условия формирования личности в детстве и предупреждении преступлений», особое внимание уделял детству и юношеству [3, с. 46]. По мнению психолога, начавшийся в детстве процесс отчуждения формирует в человеке такое поведение, при котором будет острое желание контроля своей жертвы, также будет складываться стойкая ассоциация секса и насилия, поскольку будущий серийный убийца будет находиться в своих фантазиях.

По справедливому замечанию профессора Ю.М. Антоняна у многих детей и подростков наблюдаются следующие факторы, приводящие их к серийным убийствам.

Ребенок мог быть в семье нежеланным, тогда часто женщина во время беременности употребляет алкогольные напитки, курит, принимает наркотические вещества. У таких детей врачи наблюдают разного рода пороки сердца, проблемы с центральной нервной системой, а также иные врожденные заболевания.

Неполная семья. Этот фактор обозначает то, что ребенок в детстве мог недополучить материнской либо отцовской любви. Видя счастливых сверстников, у будущего серийного убийцы возникает зависть к счастливым людям. В детстве ребенок мог недополучить родительского внимания или вовсе быть обделенным им. Если обратиться к биографии серийных убийц, то можно заметить, чаще всего воспитанием таких детей занимались их бабушки, дяди, дальние родственники. Ребенок мог быть также сдан в детский дом при живых родителях. В результате этого, он часто оставался со своими проблемами один на один. Это сильно сказывалось на формировании ребенка как индивидуума. Такие дети часто замыкались в своих проблемах, не имели друзей, не могли сопереживать и любить, а лишь фантазировали о мести всем своим обидчикам.

Не исключено и то, что ребенок мог быть подвергнут сексуальному насилию со стороны взрослых. Многие серийные убийцы во времена своего детства испытывали издевательства, сексуальное насилие и крайней степени эмоциональное давление, переходящее в садизм. Считается, что это не является прямой закономерностью, а скорее катализатор всех процессов, запускающий сложную цепочку, механизм формирования девиантного поведения. Такие дети, видя вокруг себя лишь насилие, страх и ненависть, будут считать и в будущем эту форму поведения нормой, поскольку росли в таких условиях.

Современные исследователи полагают, что формирование преступного поведения связано с изменением гормонального фона, повышением уровня тестостерона и кортизола. Доказано, что у подавляющего большинства серийных убийц были обнаружены нарушения в гипоталамо-гипофизарно-адреналиновой оси. Такого рода нарушения приводят к большой выработке кортизола. Связь между преступным поведением и уровнем кортизола различна в зависимости от вида преступления и других факторов. Например, сильный стресс может привести к изменениям в функционировании в гипоталамо-гипофизарно-адреналиновой оси и влиять, таким образом, на преступное поведение.

Другие ученые же напротив, считают, что низкий уровень кортизола в детстве может быть признаком преступного поведения во взрослой жизни. Повышенный уровень тестостерона также считается среди исследователей одним из признаков преступного поведения. Подлинно известно, что повышенный уровень тестостерона способствует усилению агрессии у мужчин. В частности, высокий уровень тестостерона в юношестве, по мнению исследователей, является одним из факторов, способствующих формированию личности серийного убийцы в подростковом периоде.

Исследователи также предполагают, что низкий уровень серотонина влияет на агрессивное поведение при эмоциональной нестабильности. В связи с этим, в США был проведен эксперимент, в котором испытуемым предложили делать простые задания на моторику. Одной группе испытуемых за выполнение задания уменьшали количество серотонина, а другой наоборот, повышали. У группы, в которой понижали серотонин за выполнения задания, наблюдалось снижение функционирования орбитофронтальной коры головного мозга – участка мозга, отвечающего за принятие решений. Известно, что в случае травмы данного участка головного мозга, люди могут перестать думать о последствиях и становиться одержимыми чем-либо. Повышенная агрессия существует и при снижении уровня моноаминоксидазы А.

Отдельные ученые выделили принцип «Триады Макдональда», признака серийного убийцы, проявляющегося в детском возрасте. Впервые об этом сделал предположение американский писатель Джон Макдональд в 1963 году. К данным признакам относят: жестокое обращение с животными, пиромания, энурез.

На данный момент времени данный принцип считают спорным, поскольку наличие сразу трех признаков у ребенка не гарантирует того, что в будущем он обязательно станет серийным убийцей, так как существует множество других факторов, влияющих на формирование личности [4, с. 188]. Но не стоит и приуменьшать роль принципов Джона Макдональда, ведь, как известно, многие серийные убийцы в детстве и юношестве жестоко обращались с животными, совершали поджоги, а также страдали он энуреза.

Энурез – самопроизвольное мочеиспускание во время сна. Важный элемент триады. Данная проблема вызывает насмешки со стороны сверстников и является одной из причин формирования личности серийного убийцы. У большинства известных серийных убийц была данная проблема, например, у Андрея Чикатило и Сергея Головина.

В детстве и юношестве большинство серийных убийц получали удовлетворение от умерщвления животных. Так, причинением боли и убийством занимался Анатолий Сливко, который выращивал домашних кроликов, а потом их убивал и потрошил. Убийством животных в детстве также занимался Василий Кулик. Вместе со своим другом он ловил во дворе бездомных котов и вешал их. Впоследствии сам преступник неоднократно признавался, что получал от этого занятия огромное удовольствие. Однажды Кулик в момент убийства кота испытал оргазм, и для того, чтобы испытывать это снова и снова он повторял это, впоследствии переходя на людей.

Пиромания – крайний элемент «Триады Макдональда», является расстройством поведения, при котором возникает непреодолимое желание совершить поджоги без очевидных мотивов. Удовольствие от этого получают в момент сильного напряжения перед поджогом и сразу после поджога. Для подростков пироманов характерна низкая дисциплина в школе, побеги из дома, жестокое обращение с животными, чрезмерная озлобленность, нетерпеливость, импульсивность и неповиновение родителям и учителям.

Таким образом, при изучении личности серийного убийцы необходимо подвергать глубокому анализу факторы, способствующие формированию отклоняющегося поведения, к числу которых относятся физиология, генетика, условия жизни и воспитания, а также воздействие социальной среды.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Антонян Ю.М., Гульдан В.В. Криминальная патопсихология. М., 2002. 248 с.
2. Антонян Ю.М. Неблагоприятные условия формирования личности в детстве и вопросы предупреждения преступности. М., 1983. 178 с.
3. Бухановский А.О. Феномен Чикатило // Материалы международной научно-практической конференции «Серийные убийства и социальная агрессия». 1994. № 21. С. 255-262.
4. Образцов В.А., Богомолова Н.Н. Криминалистическая психология. М.: Закон и право, 2022. 448 с.

© Файзуллина А.А., 2023.